

"UCHTEPA BULOQMOZOR 2" YODGORLIGINING KULOLCHILIK MAHSULOTLARINI VA ULARNING TURLARI

Raxmonov Ulug'bek Mamadali o'g'li,

Namangan davlat universiteti arxeologiya, kafedراسi o'qituvchisi
Telefon: 998 99 070 63 08 E-mail: bek77777707@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14984109>

ГОНЧАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПАМЯТНИКА «УЧТЕПА БУЛОКМОЗОР 2» И ИХ ВИДЫ

Рахмонов Улугбек Мамадали угли,

*Археология Наманганского государственного университета,
преподаватель кафедры*
Телефон: 998 99 070 63 08 E-mail: bek77777707@gmail.ru

POTTERY PRODUCTS OF "UCHTEPA BULOQMOZOR 2" MONUMENT AND THEIR TYPES

Rahmonov Ulug'bek Mamadali o'gli,

Archeology of Namangan State University, teacher of the department
Phone: 998 99 070 63 08 E-mail: bek77777707@gmail.ru

Annotatsiya

Mazkur maqolada tadqiqot ob'yekti sifatida olingan "Uchtepa-2" yodgorligida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda hunarmandchilikning turli xil turlariga mansub bo'lgan ashyoviy materiallar qo'lga kiritilgan kulolchilik mahsulotlari tahlil qilingan. Maqolada asosiy etibor "Uchtepa-2" yodgorligida uchta davr, ya'ni ilk antik, so'nggi antik va ilk o'rta asrlarda hayot davom etganligi, kishilarning kundalik hayotida ishlatilgan sopol buyumlarni turlari, shakllari, vazifalari, ishlanish texnikalariga qarab to'rt xil tipga bo'lishiga qaratilgan.

Kalit so'z va iboralar: "Uchtepa-2" yodgorligi, keramika, ilk antik davr, so'nggi antik davr, ilk o'rta asrlar, dasturxon idishlari, vaza, xurmacha.

Аннотация

В данной статье в ходе полевых исследований, проведенных на памятнике Учтепа-2, являющемся объектом анализа, проанализированы гончарные изделия, полученные из различных видов ремесленных материалов. В статье рассматривается памятник Учтепа-2 в трех периодах. основное внимание уделяется жизни, продолжавшейся в период ранней античности, затем античного периода и раннего средневековья, а керамические предметы, используемые людьми в повседневной жизни, делятся на четыре типа в зависимости от их типов, форм, функций и методов обработки.

Ключевые слова и фразы: памятник «Учтепа-2», керамика, ранняя античность, поздняя античность и раннее средневековье, посуда, ваза, дата.

Annotation

In this article, the pottery products obtained from various types of craft materials were analyzed in the field research conducted in the Uchtepa-2 monument, which is the object of analysis. The article focuses on the Uchtepa-2 monument in three periods. It is focused on the life continued in the early antiquity period, then the ancient period and the early middle ages and the ceramic objects

used by people in their daily life are divided into four types depending on their types, shapes, functions, and processing techniques.

Key words and phrases: “Uchtepa-2” monument, ceramics, early antiquity, later antiquity and early, middle ages, tableware, vase, date.

Insoniyat bir-biri bilan qadimdan ming yillar mobaynida o‘zaro savdo, madaniy, iqtisodiy yoki boshqacha aytganda qo‘shnichilik aloqalari olib borgan. Bular natijasida xalqlar o‘zaro muloqotda bo‘lganlar. Mol-tovar ayirboshlash qilgan, bir-birlarini ham iqtisodiy ham madaniy jihatdan boyitganlar. Buning uchun ular savdo-sotiq aloqalariga mo‘ljallab mahsulotlar yetishtirganlar. Ushbu jihatlarining rivojlanishida jug‘rofiy omillar muhim ahamiyat kasb etgan. Arxeologik va yozma manbalar Farg‘ona vodiysida mil. avv. II – milodiy VIII asrlarda bir necha yirik shaharlar bo‘lganligini ko‘rsatadi. Bular Elatan, Sho‘rabashat, Ershi, Koson, Quva, Munchoqtepa, Axsikent, O‘zgan, Xaylom, Vanqos, Xo‘jand, O‘ratepa va boshqalardir. Ushbu shaharlarni paydo bo‘lishi, rivojlanishi va inqirozga yuz tutishi jarayonlari turli tarixiy davrlarga to‘g‘ri kelgan va bular arxeologik qazishmalar yo‘li bilan ma’lum darajada aniqlangan.

Mazkur maqolada tahlil qilish ob‘yekti qilib olingan “Uchtepa-2” yodgorligida olib borilgan dala tadqiqotlarida hunarmandchilikning turli xil turlariga mansub bo‘lgan ashyoviy materiallar qo‘lga kiritilgan bo‘lib, ular orasida ko‘proq uchraydigani kulolchilik mahsulotlaridir.

Kulolchilik buyumlari eng ko‘p tarqalgan arxeologik ashyoviy manba hisoblanadi. Uni ishlab chiqarish usuliga iqtisodiy, siyosiy o‘zgarishlar ham ta’sir qiladi. Yunon-makedonlarning sharqqa yurishi jahon madaniyatida muhim iz qoldirdi. Bu O‘rta Osiyo kulolchiligida ham bir qancha muhim o‘zgarishlar yuz berib, kulolchilikda yangi tipdagi buyumlarning shakllarini ishlab chiqarish markazlari paydo bo‘lishiga turtki bo‘ldi [1. – B. 4]. Bu o‘zgarishlar albatta, sopol ishlab chiqarish texnologiyasiga ham ta’sir etmay qolmadi. Mana shu jarayonlar antik va ilk o‘rta asr davriga tegishli bo‘lgan "Uchtepa-2" yodgorligidan topilgan sopol idishlarda o‘z aksini topgan.

Dala tadqiqotlar davrida topilgan ashyoviy manbalari ya’ni kulolchilik mahsulotlari "Uchtepa-2" yodgorligini uch davrda ya’ni ilk antik davr, so‘ngi antik

davr va ilk o'rta asrlarda hayot davom etganligidan dalolat beradi. Kishilarning kundalik hayotida ishlatgan "Uchtepa-2" yodgorligidan topilgan sopol buyumlarni shakllari, vazifalari qarab to'rt xil tipga bo'lishimiz mumkin.

A). Dasturxon idishlari.

Dasturxon idishlari asosan vazalardan iborat bo'lib, ular oliy tabaqa shaxslar, mehmonlar uchun dasturxon bezatishda, noz-ne'matlar va quruq-ho'l me'valar uchun ishlatilgan.

Vaza. Vaza meva, gul va boshqa narsalar uchun ishlatiladigan badiiy buyumdur. Vazalar sopol, shisha, chinni, metall va boshqa xom ashyolardan turli shakllarda yasaladi. Bo'yama, o'yama, chizma va bo'rtma naqsh, tasvirlar bilan bezatiladi. Vaza tayyorlash va bezash antik davri san'atida muhim o'rin egallagan. Vazaga rassom naqsh, tasvir ishlagan, keyin qora lak bilan bo'yagan, qoliplar yordamida ham vazalar tayyorlangan. Yunonlarning bu san'ati Yevropada vazani tayyorlash va bezash san'ati uchun namuna bo'lib xizmat qilgan. O'rta Osiyoda ham yunonlar istilosidan keyin qadimdan vaza turi (ko'za, ko'ra, amfora va boshqa) tayyorlangan, ular naqsh, tasvirlar bilan bezatilgan, arablar istilosidan keyin uslublashtirilgan o'simliksimon va girih naqshlar bilangina bezalgan [2. B. 148].

Uchtepa -2 arxeologik yodgorligidan ham vaza idishlar topib o'rganildi. Ular quyidagilar: Bir butun va uchta idish fragmentlaridan iborat bo'lib (1-rasm), asosan konussimon shaklga ega. Idishlarni yuqori gardish qismi o'chamlari 17-20 sm.ni tashkil etsa, ostki tag qismlari 8-10 sm.ni, balandligi esa 14-16 sm.ni tashkil etadi. Barcha idishlar kulolchilik charxida tayyorlangan bo'lib, olovda pishirilishidan avval ichki va tashqi qismlari qizil bo'yoq bilan ranglangan. Idishlarning loyini tayyorlashda maydalangan qum qo'shilgan, loy to'q jigarrang tuproqdan tayyorlangan.

Dasturxon idishlari tarkibida kosalar, kichik hajmdagi xurmachalar va boshqalardan iborat. Ushbu tipdagi kulolchilik buyumlari kishilar har kungi turmush tarzida tayyor holatdagi oziq-ovqatlarni iste'mol qilishda va ularni saqlashda ishlatilgandir.

Kosalar: Suyuqlik, turli taomlarga mo'ljallangan uy-ro'zg'or buyumi. Kosaning og'iz qismi keng, ichi chuqur va tag qismi torroq bo'ladi. Kosalarning ichki qismi bezaksiz, tashqi qismida ba'zan chizma naqshlar uchraydi. Kosalar hajmi jihatidan kosacha, nimkosa, miyona kosa va shokosalarga ajratiladi. Kosalar Uchtepa 2 keramika kompleksida ko'pchilikni tashkil etadi. Dastlab ular qo'lda loydan yasalgan, kulolchilik charxi paydo bo'lgandan keyin, ularning shakli takomillashib borgan. Uchtepa 2 obyektidan topilgan kosalarning barchasi kulolchilik charxida yasalgan. Quyida Uchtepa buloqmozor-2 obyektidan topilgan kosalardan namunalar:

Xurmachalar yodgorliklarning keramika kompleksida eng ko'p uchraydigan idish turi bo'lib, qo'lda, kulolchilik charxida yasalgan bo'lishi mumkin. Ular ham ko'zalar kabi sferik, sharsimon tanali, qisqa va uzun bo'g'izli, labi tashqariga qayrilgan, oval, to'mtoq, uchburchak shaklda, ba'zilarini bo'g'zi aylanasi bo'ylab bitta yoki bir necha parallel chiziqchalar tortilgan, ba'zilarini bo'g'zi ostida lentasimon polosa ichi naqshlangan bo'lishi mumkin. Xuddi ko'zalar kabi sirti tiniq qizil, qoramtir qizil rangda angoblanishi ko'zga tashlanadi. Xurmachalar dasturxon idishlar sirasiga kiradi, ularda suyuq ovqat, sut, qatiq maxsulotlari saqlanadi.

B). Oshxona idishlari.

Oshxona idishlari asosan qozonlar va tog'aralardan iborat bo'lib, kishilarning kundalik hayotida oziq-ovqat ya'ni taomlar pishirishda va me'va sabzovotlarni taom tayyorlashda ishlatilgan.

Qozonlar taom pishirish, suv qaynatish va boshqa maqsadlarda ishlatiladi. Qozonlar cho'yan, mis, alyuminiy va boshqa metallardan tayyorlanadi. Qozonlarning qopqog'i (tuvog'i) metal yoki yog'ochdan yasaladi. Arxeologik tekshirishlar qadimdan O'zbekistonda sopol, tosh va bronza qozonlar bo'lganligini ko'rsatadi. Masalan: Katta Farg'ona kanali qazilganda mil.avv 1-mingyillik oxiriga mansub bronza qozon chiqqan. Namangan viloyati o'lkashunoslik muzeyida Axsikatdan topilgan, milodning VI–VII asrlariga oid sopol qozon soqlanmoqda.

Qozonlarning shakli va o'lchamiga qarab, doshqozon, osh qozon va kir qozon kabi turlari bor. Qozonning kichikrog'i dekchi deb ataladi [3. B. 149]. Uchtepa 2 obyektining qozonlari esa sopoldan yasalgan.

Uchtepa 2 obyektida tog'aralar ikki xil shaklda uchraydi. Birinchisi – og'zi keng va ochiq, tanasi sferasimon va konussimon bo'lib, har ikkalasini ham tagdoni tekis yoki ovalsimon shaklida uchraydi. Labi tik, ichiga yoki tashqariga qayrilgan, tagdoni qalin, og'ir qilib ishlanadi. Xo'jalikda tog'oralarning funksional vazifasi keng. Ular asosan kulolchilik charxisiz qo'lda yasalgan.

V) Xo'jalik idishlari.

Xo'jalik idishlari asosan xumlar, katta hajmdagi xurmachalar, ko'zalar va boshqalardan iboratdir. Xo'jalik idishlari kishilar kundalik turmush tarzida g'alla-don, yo'g'-moy, sut va go'sht mahsulotlarini saqlash uchun hamda suv va sut mahsulotlarni tashish uchun ishlatishgan. [4. B. 56].

Ko'zalarning shakl-shamoyili rangbarang. Tanasining qorni asosan sferasimon, sharsimon, tagdoni og'ziga nisbatan ikki barobar katta, tekis kesilgan, qisqa bo'g'izli va uzun bo'g'ishli, og'zining labi tashqariga qayrilgan, uchburchak, oval, to'mtoq shaklda, jo'mrakli (kechki davr belgisi), jo'mraksiz (ilk davr belgisi), bir dastali, qo'shdastali, dastasini yuqori qismi ko'za bo'g'ziga, pastki qismi qorin yelkasiga yopishtirilgan bo'ladi. Ko'zalarda kulol tamg'asi, ba'zilarida bo'g'izi aylanasi bo'ylab parallel chiziqlar tortilgan bo'lishi, qo'lda kulolchilik charxida yasalgan bo'lishi mumkin. Antik davr ko'zalarining sirti, bo'g'izining ichki qismi albatta angoblangan bo'ladi. Ilk antik davr ko'zalari tiniq qizg'ich rangda, kechki davrdagilari qoramtir qizil rangda angoblanadi. Agar ko'zalar kulolchilik charxida yasalsa, avvalo xushbichim, ichki sirtida charh izlari ko'zga tashlanadi. Ko'zalar ko'proq uy-ro'zg'or va xo'jalik ishlarida foydalaniladi.

Xumlar asosan tuxumsimon shaklda bo'ladi. U uch qismdan, ya'ni gorizontal kesilgan tekis tagdon (donsa), tuxumsimon tana va har xil shaklda tashqariga qayrilgan keng og'zi (venchik)dan iborat. Uning keng labi (venchik) sferasimon torayib boruvchi bo'g'zi bilan qo'shilib, tashqariga oval, uchburchak, to'mtoq, sferaviy shaklda qayrilib yakunlanadi. Xumlar qo'lda, kulolchilik charxisiz, yaxshi

pishirilgan lentasimon loydan, loylar chokini bir-birlariga ulash yo‘li bilan tayyorlanadi. Ularning tagdoni va og‘iz labi alohida tayyorlanib, so‘ng tanasiga yopishtiriladi.

Xumlarni tayyorlashda loyini gumuslashgan chirindi va sho‘rlatuvchi moddalardan suv yordamida (maxsus yasalgan rezervuarda toza oqin suv to‘ldirib, soz tuproq tarkibidagi tuzdan) tozalanadi. Tozalangan loy qorishmasiga mayda qum va yorg‘uchoqdan o‘tkazilgan sopol kukuni (shamot) aralashtirilib, loyi obdon pishiriladi. Xumlar bir yarusli xumdonlarda, qalin tanali bo‘lgani bois kuchli alanga yordamida uning terma texnika darajasi ta‘minlanadi. Tanasining qirqimi 0,6-1 sm.gacha bo‘lib, qirqim kesmasining o‘rta qismiga yetarli darajada issiq harorat yetib bormagani bois qoramtir bo‘ladi.

Xumlarni yasash jarayonida hayvon suyaklaridan tayyorlangan kulolchilik pichoqlari, dastakash, ya‘ni yog‘och taxtakachlar, dag‘al mato parchalari yordamida ularning ichki va tashqi sirtini ishlash va pardozlash ishlari olib boriladi. Xumlarning bo‘yi 1 metrdan kam bo‘lmagani bois, ularni sekin aylanuvchi kulolchilik dastgoxida (stanokda) tayyorlash ham mumkin emas.

Xumlarda oilaning oziq-ovqat mahsulotlari, suv, kishi kayfiyatini ko‘taruvchi ichimlik va boshqalar saqlanadi. O‘zbek va tojik oilalarida non pishirish uchun ishlatiladigan tandirlar ham deyarli shu usulda tayyorlanadi. [5. B. 75]. Lekin, tandir loyiga albatta hayvon junini qo‘shish shart bo‘lib, uning tanasiga yog‘och taxtakash yordamida ishlov berish xum tayyorlashga nisbatan barobar yuqori bo‘ladi. “Uchtepa 2” arxeologik yolgorligida olib borilgan izlanishlar davomida yuqorida zikr etilganidek, judu katta miqdorda kulolchilik mahsulotlari-sopol idish parchalari uchratildi. Ular asosan kulolchilik charxida ishlangan bo‘lib, ular orasida oshxona idishlari-sopol qozonlar, chavgin va tuvalar, xumlar qo‘lda, kulolchilik charxisiz tayyorlanganligi aniqlandi. Sopol idishlar klassifikatsiyasi, ularning ishlatish vazifaasiga ko‘ra tiplarga, variantlarga bo‘linishi o‘rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston – qadimgi va o'rta asrlarda. Respublika yosh tarixchi olimlari anjumani ma'ruzalari bayoni. – Samarqand, 1992. – B. 4.
2. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. – I жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2000. – Б. 148.
3. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. I жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2000. – Б. 149.
4. Мартинов А.И. Шер Я.А. «Методы археологического исследования», М., «Высшая школа», 2002. – Б. 56.
5. Ўзбекистон тарихи моддий маданият ва ёзма манбаларда. –Т., 2005. – Б. 75.